

GARANTAREA LIBERTĂȚII DE OPINIE ȘI DE EXPRIMARE. EXPLICAȚII CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE ȘI PRACTICILE EUROPENE RELEVANTE

GUARANTEERING FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION. EXPLANATIONS ON INTERNATIONAL STANDARDS AND RELEVANT EUROPEAN PRACTICES

GUCEAC Ion,
academician, prof. univ., USM

CZU: 342.727:341.231.14

DOI: 10.5281/zenodo.6626644

Summary

This study refers to freedom of opinion and expression as one of the noblest fundamental human rights. The crucial importance of this right for the development of the individual's personality, dignity and self-affirmation is argued. Based on the provisions of international law, some aspects of freedom of opinion and expression are identified. The content of the right to freedom of expression is described, including the conditions for restricting it. Finally, some recommendations are formulated regarding the harmonization of the national legislation of the Republic of Moldova in accordance with the international standards as one of the conditions for the entry of our state in the civilized world community.

Keywords: *social communication, freedom of opinion and expression, good governance, restriction, right of access to information, media, harmonization of legislation.*

** Studiu realizat în baza Proiectului „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” (20.80009.1606.15), în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică „Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, USM.*

Prin natura lor, oamenii sunt creaturi sociale și au la fel de mare nevoie de a comunica cu semenii, la fel cum au nevoie de hrană, apă, locuință și alte condiții elementare de viață. Comunicarea socială este necesară oricărui individ pentru formarea și dezvoltarea imaginii de sine, pentru îndeplinirea îndatoririlor sociale, pentru a construi relații cu alții, pentru a face schimb de informații, pentru a-i influența pe ceilalți etc. Este rațiunea pentru care a fost consacrat dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, care exprimă capacitatea individului de a-și exprima opiniile, de a respinge viziunile politice promovate de alții, de a adresa critici oponentilor, fără teama de a fi persecutat și supus unor măsuri de constrângere. Într-o ordine de stat liberal-democratică, acest drept este calificat ca un ”drept constitutiv”, întrucât ”abia prin acest drept devin posibile disputele intelectuale, confruntarea părerilor”, acesta fiind ”elementul vital al acestei ordini de stat”. [16, p. 217]

Nu întâmplător, acest drept este considerat ca ”unul din fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, una din condițiile primordial ale progresului ei”, [12,

p. 103-127; 1, p. 729] ori "unul dintre cele mai nobile drepturi ale omului" și "baza oricărei libertăți".[16, p. 217]

Constituția Republicii Moldova (art. 32)[4] garantează oricărui cetățean "libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării. Utilizând noțiunea "cetățean" și aplicând termenul "oricare", constituantul a inclus cetățenii statului nostru în sistemul dreptului internațional al drepturilor omului. Această caracteristică creează o legitimitate flexibilă pentru accesarea cetățenilor Republicii Moldova în spațiul informational mondial. Un alt argument în sprijinul acestei ipoteze rezidă în aceiași Constituție (art. 4), în conformitate cu care dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. În cazul unor neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate vor avea reglementările internaționale.

Pentru orice individ, libertatea opiniei și a exprimării are o importanță crucială pentru dezvoltarea personalității, demnității și autoafirmării acestuia. Nu întâmplător Curtea Europeană a drepturilor Omului (CEDO) întotdeauna a scos în evidență importanța crucială a libertății de exprimare, ca una dintre condițiile prealabile ale unei bune funcționări a democrației.[3]

La nivel național, libertatea opiniei și a exprimării servește ca și condiție necesară pentru buna guvernare și dezvoltarea socio-economică a țării. În primul rând, grație acestei libertăți puterea publică este preluată de persoane informate și oneste. Discuțiile fără niciun obstacol între diferite partide politice, mai ales în perioada campaniilor electorale, face posibil să fie identificate punctele tari și punctele slabe ale acestora, ceea ce oferă alegătorilor șansa unei alegeri corecte. În al doilea rând, libertatea opiniei și a exprimării permite cetățenilor să comunice autorităților despre preocupările lor. Atunci când oamenii au posibilitatea să-și expună fără frică nevoile sale, autoritățile publice vor fi în stare să reacționeze în mod adecvat la aceste preocupări. În al treilea rând, libertatea opiniei și a exprimării asigură o analiză aprofundată a tuturor propunerilor privitor la noua legislație sau programe guvernamentale. Dezbaterile publice creează un fel de piață a ideilor, din care politicienii caătează cele mai bune oferte de proiecte sociale. În cele din urmă, datorită libertății de exprimare, jurnaliștii, activiștii civici, militanții pentru drepturile omului, au posibilitatea să atragă atenția asupra problemelor arzătoare legate de acest domeniu, impunând guvernul să întreprindă măsuri necesare.

În virtutea acestor circumstanțe, comunitatea internațională a ajuns să recunoască libertatea opiniei și a exprimării în calitate de drept fundamental al omului. Chiar în cadrul primei sesiuni a Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din 1946, a fost adoptată Rezoluția 59 (I), în conformitate cu care libertatea de informare este un drept fundamental al omului și piatra de temelie a tuturor libertăților, realizării căruia este dedicată activitatea ONU.[14]

După cum este știut, principalul instrument internațional care alimentează drepturile și libertăților omului, inclusiv libertatea opiniei și a exprimării este Declarația Universală a Drepturilor Omului.[7] Această Declarație pentru prima dată a proclamat libertatea opiniei și a exprimării în forma care, ulterior, a obținut cea mai largă recunoaștere. Articolul 19 din Declarație stipulează că „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat”.

În articolul 19 din Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice[11] se conține un text mai detaliat al acestei libertăți:

„1. Nimeni nu trebuie să aibă ceva de suferit din pricina opiniilor sale.

2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei de orice fel, fără a se ține seama de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.

3. Exercițarea acestor libertăți comportă îndatoriri și răspunderi speciale. În consecință, ea poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege și care sunt necesare:

a) respectării drepturilor sau reputației altora;

b) apărării securității naționale, ordinii publice, sănătății sau moralității publice”.

Pornind de la conținutul articolului 19 din Pact, putem constata că libertatea opiniei și a exprimării include câteva aspecte principale:

1. “Orice persoană are dreptul ...”. Dreptul la libertatea opiniei și a exprimării se aplică în raport cu orice persoană; nu sunt permise niciun fel de îngrădiri în virtutea nivelului de educație, rasă, sex, limbă, religie, preferințele politice, origine socială, proprietate sau orice alt statut social.

2. “...a căuta, de a primi și de a răspândi ...”. Dreptul de a “răspândi informații și idei” este aspectul cel mai evident. Acesta este dreptul de a spune altora ceea ce știi sau crezi. În același timp, libertatea opiniei și a exprimării urmărește un scop mai larg - de a avea acces la cea mai largă gamă de idei și opinii aparținând altora. Din acest motiv ea și include dreptul “de a căuta și de a primi informații”. Acest drept include, de asemenea, accesul la datele deținute de autoritățile publice.

3. „...informații și idei...”. Este important să reținem, că dreptul la libertatea opiniei și a exprimării se extinde nu doar asupra informațiilor și ideilor, care, în general, sunt considerate utile sau corecte, dar, de asemenea, și asupra oricăror altor fapte sau convingeri care pot fi transmise altor persoane. Faptul că o anumită idee, poate să nu-i placă cuiva sau este considerată a fi eronată, nu poate justifica refuzul în exprimarea acestei opinii. Această afirmație se bazează și pe jurisprudența tribunalelor internaționale, în special pe experiența Comitetului ONU pentru drepturile omului.

4. "...fără a se ține seama de frontiere...". Statul ar trebui să permită cetățenilor săi "să caute, să primească și să răspândească informații", atât în interiorul cât și în afara sa.

5. "...orice alt mijloc...". Cetățenii ar trebui să aibă dreptul de a-și exprima punctele de vedere prin orice mijloace, atât tradiționale cât și celor mai moderne, care includ ziare, reviste, cărți, radio, tv, Internet, opere de artă, întruniri publice, etc.

Totodată este important să înțelegem că statul este dator nu pur și simplu să se abțină de la intervenții nejustificate în realizarea acestui drept, dar și să întreprindă măsuri concrete pentru a elimina eventualele obstacole din calea libertății opiniei și a exprimării.

Republica Moldova este semnatară a Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.[5] În conformitate cu Convenția (art. 10), orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.

CEDO a subliniat că dispozițiile cuprinse în articolul 10 din Convenție garantează libertatea de exprimare oricărei persoane, fără nicio distincție ce ar ține de natura scopului în vederea căruia libertatea respectivă se exercită, sau de rolul pe care-l are în viața socială persoana care face uz de această libertate.[2]

În principiu, dreptul la exprimare protejează împotriva interferențelor statului în orice acțiuni care presupun schimbul de informații sau idei între oameni. Cu toate acestea, recunoscând libertatea de exprimare în calitate de drept, omenirea de asemenea, a recunoscut că acesta nu este absolut. Anumite interese private sau publice pot justifica acțiunile statului, care interferează acest drept și îl limitează. Exercitarea acestei libertăți poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății, a moralei, a reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești.

Prin urmare, întrebarea cheie este când și în ce condiții, dreptul internațional permite statelor să impună astfel de restricții. Deoarece ingerința în libertatea de exprimare este calificată ca o acțiune foarte gravă, ea poate fi permisă doar în cazuri bine definite.

Astfel, libertatea de exprimare este recunoscută ca regulă generală, iar restrângerea ei nu este altceva decât o excepție. Restricțiile privind libertatea de exprimare admise nu ar trebui să afecteze însăși existența dreptului în sine. La examinarea acestui subiect este foarte important modul de evaluare a legalității restrângerilor libertății de exprimare, prevăzut în Pactul internațional cu privire la drepturile politice (art. 19). Astfel, exercitarea libertăților prevăzute în prezentul articol com-

portă obligații și răspunderi speciale. În consecință, ea poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege și care sunt necesare:

a) respectării drepturilor sau reputației altora;

b) apărării securității naționale, ordinii publice, sănătății sau moralității publice.

După cum vedem, aceste dispoziții presupun că:

- interferența statului trebuie să fie prevăzute de legislație;

- restrângerea impusă în conformitate cu legea, trebuie să atingă sau să urmărească scopul, recunoscut legal, conform dreptului internațional;

- restricția trebuie să fie necesară pentru protecția sau atingerea acestui scop legal.

Instanțele internaționale interpretează cuvântul "necesar" ca impunerea unei serii de condiții pe care legea sau practicile care restrâng libertatea de exprimare și a identificat anumite criterii, printre care:

- Statul acționează nu pentru că îi este atât de profitabil, dar pentru că îndeplinește nevoile cotidiene ale societății.

- În cazul în care există o alternativă, care asigură atingerea aceluiași obiectiv pe o cale mai puțin interferentă în realizarea acestui drept, măsura identificată nu este "necesară".

- Măsura aplicată trebuie, dacă este posibil, să limiteze la minimum libertatea de exprimare, să n-o limiteze cu discriminare sau prea larg, și să interzică doar ceea ce cauzează un rău real, fără a interzice ceea ce este exprimat în conformitate cu legea.

- Rezultatul intervenției trebuie să fie proporțional cu scopul - adică dauna adusă libertății de exprimare nu poate depăși beneficiul intereselor protejate.

- Atunci când instanțele aplică restrângerea, instanțele și alte instituții trebuie să ia în considerare toate circumstanțele prezente în momentul impunerii restricțiilor. De exemplu, restrângerea în interesele securității naționale, justificată în timpul războiului, va pierde legitimitatea în timp de pace.

La rândul său și Parlamentul European recunoaște că libertatea de exprimare poate face obiectul unor restricții, cu condiția ca acestea să fie prevăzute de lege, să urmărească un scop legitim și să fie necesare într-o societate democratică, printre altele, pentru a proteja reputația și drepturile celorlalți. În același timp Parlamentul European își exprimă îngrijorarea față de efectele negative și descurajante pe care dispozițiile de drept penal privind defăimarea le pot avea asupra dreptului la libertatea de exprimare, asupra libertății presei și a dezbaterilor publice. Statele membre sunt invitate să se abțină de la orice utilizare abuzivă a legislației penale privind defăimarea, prin găsirea unui echilibru just între dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la respectarea vieții private și de familie, inclusiv a reputației, asigurând în același timp dreptul la căi de atac efective și evitând penalitățile și sancțiunile excesiv de severe și disproporționate, în conformitate cu criteriile stabilite de CEDO.[15]

După cum se știe, dreptul de acces la informații este o componentă esențială a dreptului la libertatea opiniei și de exprimare. Atunci când a fost adoptat Pactul cu privire la drepturile civile și politice, consacrarea acestei libertăți a fost condiționată, în primul rând, de necesitatea de a proteja persoana de pedepse nu numai pentru difuzarea informației, dar, de asemenea, de sancțiuni pentru faptul că a dobândit această informație din anumite surse.

Începând cu anul 1966 și până în prezent, dreptul de acces la informație a continuat să evolueze și a devenit clar că acest drept are și un alt aspect - obligația statului să o furnizeze. Fără o consacrare fundamentală a acestei îndatoriri, libertatea de exprimare se transformă într-un fel de "răspândire a zvonurilor".

În decembrie 2004, raportorul special al ONU pe libertatea opiniei și a exprimării, reprezentantul OSCE, raportorul special al Organizației statelor americane privind libertatea mass-media, au emis o declarație comună, care include următoarea constatare: "dreptul de acces la informațiile deținute de autoritățile publice este un drept fundamental al omului, care ar trebui să fie pus în aplicare la nivel național prin legislația bazată pe principiul deschiderii la maximum a informației, stabilind o dispoziție în sensul că toate informațiile sunt accesibile, cu excepția unei categorii limitate, care este restricționată în mod rezonabil".[1]

În anul 2002, Comitetul Miniștrilor a Consiliului Europei a adoptat Recomandarea privind accesul la documente oficiale care a stabilit că statele membre vor trebui să garanteze oricărei persoane dreptul de acces, la solicitarea sa, la documentele publice deținute de autoritățile publice fără nici o discriminare, inclusiv cea fondată pe originea națională. Totuși, statele membre vor fi în drept să limiteze dreptul de acces la documentele publice. Aceste limitări însă trebuie să fie stabilite expres prin lege, să fie necesare într-o societate democratică și proporționale cu scopul de a proteja: securitate națională, apărare și relații internaționale; ordinea publică; prevenirea, cercetarea și judecarea activităților criminale; dreptul la viață privată și alte interese private legitime; interese comerciale și alte interese economice, fie ele de gen privat sau public; egalitatea părților în cadrul unui proces juridic; mediul înconjurător; inspecție, control și supraveghere de autorități publice; politicile de stat cu privire la ratele economice, financiare și de schimb; confidențialitatea dezbaterilor în cadrul sau între autoritățile publice în timpul elaborării interne ale chestiunii respective.[13] În același timp statele membre au fost obligate să ia măsurile necesare pentru: informarea publicului asupra dreptului acestuia de acces la documentele publice și asupra modalităților de exercitare a acestuia; să se asigure că agenții lor publici au pregătirea necesară în ce privește îndatoririle și obligațiile ce decurg din punerea în aplicare a acestui drept; să se asigure că acest drept poate fi exercitat. Ulterior, în conformitate cu această Recomandare, a fost adoptată Convenția Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (*Convenția de la Tromsø*)[6] apreciată drept primul instrument juridic internațional obligatoriu care recunoaște un drept general de acces la documentele oficiale deținute de autoritățile publice. Statele semnatare

sunt obligate să garanteze dreptul oricărei persoane, fără a o discrimina sub vreun motiv, de a beneficia de acces la documentele oficiale deținute de autoritățile publice, la solicitare. Orice stat, parte la Convenție poate limita dreptul de acces la documente oficiale. Aceste limitări trebuie să fie stipulate cu exactitate în legislație, să fie necesare într-o societate democratică, și să fie proporționale cu obiectivul de protejare a: securității naționale, apărării și relațiilor internaționale; siguranței publice; activităților de prevenire, investigare și urmăriri a acțiunilor criminale; anchetei disciplinare; inspecției, controlului și supravegherii de către autoritățile publice; intimității și altor interese private legitime; intereselor comerciale și altor interese economice; politicilor economice, monetare și de schimb valutar ale statului; egalității părților în proceduri judiciare și administrării eficiente a justiției; deliberărilor în cadrul sau între autoritățile publice privind examinarea unui caz.

În Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la pluralismul și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană se menționează că libertatea, pluralismul și independența mass-mediei reprezintă componente esențiale ale dreptului la libertatea de exprimare, iar mass-media are un rol esențial în societatea democratică, acționând în calitate de „câine de pază” public, contribuind în același timp la informarea și capacitatea cetățenilor, ajutându-i să înțeleagă mai bine peisajul politic și social actual, și stimulând participarea lor conștientă la viața democratică.[15] Statele membre au fost invitate să ia măsurile necesare, inclusiv să asigure finanțare publică adecvată, pentru a proteja și a promova un peisaj mediatic pluralist, independent și liber, în serviciul societății democratice, inclusiv independența și sustenabilitatea serviciilor media publice și a celor comunitare și participative, care sunt elemente esențiale pentru garantarea dreptului fundamental la libertatea de exprimare și de informare.

Evenimentele care au urmat după adoptarea acestei Rezoluții au demonstrat că lucrurile în acest domeniu sunt departe de a fi ideale. Astfel, în 2019, Europa a devenit un camp de luptă tensionat și adesea periculos pentru libertatea presei și libertatea de exprimare. Platforma Consiliului Europei pentru promovarea protecției jurnalismului și a siguranței jurnaliștilor a înregistrat 142 de amenințări grave la adresa libertății mass-mediei inclusiv 33 de atacuri fizice asupra jurnaliștilor, 17 cazuri noi de detenție și detenție, 43 de cazuri de hărțuire și intimidare și două cazuri noi de impunitate pentru omor.[17] Este semnalat și faptul referitor la controlul politic asupra informațiilor, care a devenit mai rigid și mai sofisticat, datorită aflării mijloacelor mass-media în proprietatea de stat sau a oligarhilor, supravegherii intruzive și atacurilor cibernetice specifice, închiderii celor mai importante agenții de știri și portaluri de rețea, precum și hărțuirii judiciare a jurnaliștilor și a altor reprezentanți ai mijloacelor mass-media.

În ansamblu, aceste alerte deranjante mărturisesc despre o tendință crescândă de intimidare în încercarea de a aduce jurnaliștii la tăcere, ceea ce obligă statele membre a Uniunii Europene să întreprindă măsuri urgente pentru a sprijini rolul esențial al unei presei libere în societățile democratice.

În acest context, Parlamentul European invită statele membre să realizeze o evaluare independentă a legislației și practicilor lor relevante, pentru a proteja libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei. La fel, statele membre sunt chemate să creeze și să mențină, în drept și în fapt, un mediu de siguranță și securitate pentru jurnaliști și pentru alți actori din domeniul mediatic, inclusiv pentru jurnaliștii străini care își desfășoară activitățile jurnalistice în statele membre, care să le permită să își desfășoare activitatea în condiții de independență deplină și fără interferențe nejustificate – cum ar fi amenințarea cu violența, hărțuirea, presiunea financiară, economică și politică, presiunea de a face publice surse și materiale confidențiale și supravegherea direcționată; subliniază necesitatea ca statele membre să garanteze căi de atac efective, în ceea ce privește actele menționate mai sus, pentru jurnaliștii a căror libertate de a munci a fost amenințată, cu scopul de a evita autocenzura ...[15]

Constituția Republicii Moldova (art. 34) consacră că ”dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit”. Legea privind accesul la informație stabilește principiile politicii statului în domeniul accesului la informațiile oficiale. [10] Astfel, oricine are dreptul de a căuta, de a primi și de a face cunoscute informațiile oficiale. Exercițarea acestor drepturi poate fi supusă unor restricții pentru motive specifice, ce corespund principiilor dreptului internațional, inclusiv pentru apărarea securității naționale sau vieții private a persoanei. În același timp, exercițarea acestor drepturi nu va implica în nici un caz discriminarea bazată pe rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau pe origine socială. Exercițarea dreptului de acces la informație poate fi supusă doar restricțiilor reglementate prin lege organică și care corespund necesităților: respectării drepturilor și reputației altei persoane; protecției securității naționale, ordinii publice, ocrotirii sănătății sau protecției moralei societății. Accesul la informațiile oficiale nu poate fi îngrădit, cu excepția: informațiilor atribuite la secret de stat, reglementate prin lege organică, a căror divulgare neautorizată sau pierdere poate aduce atingere intereselor și/sau securității Republicii Moldova; informațiilor confidențiale din domeniul afacerilor, prezentate instituțiilor publice cu titlu de confidențialitate, reglementate de legislația privind secretul comercial, și care țin de producție, tehnologie, administrare, finanțe, de altă activitate a vieții economice, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele întreprinzătorilor; informațiilor cu caracter personal, a căror divulgare este considerată drept o imixtiune în viața privată a persoanei, protejată de legislația privind protecția datelor cu caracter personal; informațiilor ce țin de activitatea operativă și de urmărire penală a organelor de resort, dar numai în cazurile în care divulgarea acestor informații ar putea prejudicia urmărirea penală, interveni în desfășurarea unui proces de judecată, lipsi persoana de dreptul la o judecare corectă și imparțială a cazului său, ori ar pune în pericol viața sau securitatea fizică a oricărei persoane - aspecte reglementate de legislație; informațiilor ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigații științifice și tehnice

și a căror divulgare privează autorii investigațiilor de prioritatea de publicare sau influențează negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege.

Mai sus am examinat anumite aspect ce țin de conținutul dreptului la libertatea de exprimare, consacrat în actele internaționale. În cazul în care există un drept, este necesar, de asemenea, un mijloc juridic pentru protecția acestuia. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (art. 2(3)), obligă statele părți la acest Pact să garanteze că orice persoană ale cărei drepturi sau libertăți recunoscute în Pact au fost violate, să dispună de o cale de recurs efectivă, chiar atunci când încălcarea a fost comisă de persoane acționând în exercițiul funcțiilor lor oficiale. Aceasta presupune că fiecare stat semnatar al Pactului trebuie să asigure existența anumitor mecanisme care să ofere cetățenilor posibilitatea exercitării drepturilor sale, inclusiv a libertății de exprimare.

Sistemele de drept national diferă de la un stat la altul, din care considerente, Pactul nu specifică cum aceste mecanisme ar trebui să funcționeze. Fiecare stat este liber, la propria discreție, să adopte orice legi și să înființeze orice instituții, doar ca în rezultatul acestor acțiuni, drepturile omului să fie apărate în mod corespunzător.

În conformitate cu Constituția Republicii Moldova (art. 4), dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Valoarea acestor prevederi constituționale recunosc acțiunea directă a normelor de drept internațional public, în sfera internă, în aplicarea nemijlocită a acestor reguli de către autoeritățile competente, funcționari, organizații, întreprinderi, instituții și cetățeni. De exemplu, Legea presei (art. 28), acordă prioritate acordurilor internaționale la care Republica Moldova, față de prevederile acestei legi.[9]

Astfel, după cum arată analiza înreprinsă, normele privind dreptul la libertatea de exprimare, consacrate în legislația Republicii Moldova, în cea mai mare parte corespund normelor consacrate în Declarația universală a drepturilor omului și a altor instrumente internaționale. Deși aplicarea directă a izvoarelor juridice internaționale este consacrată în Constituția Republicii Moldova, trebuie să remarcăm, că aplicarea directă de către instanțele judecătorești a dreptului internațional, încă *nu* este o practică *larg răspândită*.

Armonizarea legislației naționale din Republica Moldova în zona de circulație a informației în conformitate cu standardele internaționale este una din condițiile pentru a intra în comunitatea mondială civilizată. Cu toate acestea, acest proces se află la etapa incipientă, și legislația respectivă nu este încă suficient de dezvoltată.

În aceste condiții Parlamentul Republicii Moldova trebuie să întreprindă măsuri în scopul ajustării legislației privind accesul la informații la standardele europene, inclusiv la Convenția Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale. Legislatorul trebuie să țină cont și de faptul că în prezent libertatea de opinie și de exprimare se confruntă cu noi provocări generate de dezvoltarea societății informaționale în întreaga lume, de apariția unor noi furnizori de servicii

de comunicare în mass-media cum ar fi portaluri de știri, site-uri web de agregare a conținutului, bloguri și rețele sociale.

Pornind de la deschiderea Republicii Moldova spre statul de drept, legislația națională trebuie să asigure ca mass-media să servească promovării preferențiale a intereselor politice, economice și personale ale anumitor indivizi sau grupuri sociale, o astfel de "promovare" fiind dăunătoare libertății mass-mediei și democrației în general.

Concomitent, în scopul consolidării diversității mijloacelor mass-media trebuie să fie garantată transparența absolută atât aspectele legate de proprietate, cât și menținerea unui climat de concurență economică loială. Acestea din urmă ar trebui să includă nu numai măsuri juridice de limitare a monopolului și a concurenței neloiale, dar și măsuri organizatorice orientate spre descentralizarea pieței serviciilor informaționale.

Pe lângă aceasta, activitatea Parlamentului în acest domeniu trebuie să fie sistematică, incluzivă, și să includă mai multe dimensiuni, printre care: perfecționarea legislației naționale, inclusiv a normelor care stabilesc răspunderea pentru *răspândirea* cu *bună-știință* a informațiilor false; pentru îndemnul la *comiterea* unor fapte *ilegale*; pentru declanșarea intenționată a unor conflicte sociale violente sau a conflictelor de manipulare; incitarea la dezordini publice din motive *motive* de ură socială, națională, *rasială*, religioasă sau de alt gen, ținând cont de cele mai bune practice în domeniu; utilizarea pe scară largă a controlului parlamentar a acțiunilor întreprinse de către Președinte, Guvern, miniștri și alți demnitari publici, utilizând atât informațiile oficiale cât și cele neoficiale difuzate de mijloacele mass-media; realizarea, cu implicarea societății civile, a comunității academice și a altor factori sociali, a unei politici active privind formarea și promovarea unei culturi a comportamentului responsabil în spațiul informațional.

Asemenea abordare are o *importanță* deosebită, tocmai fiindcă răspunde principalelor așteptări ale societății, contribuind la consolidarea tuturor sferelor vieții social-economice și politice.

Referințe bibliografice:

1. Bârsan C. Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Vol. I. ALL Beck, București, 2005, p. 729.
2. Casado Coca contra Spaniei. 24 februarie 1994, 15450/89. [citat 23.09.2021]. Disponibil: <https://jurisprudencedo.com/Casado-Coca-contra-Spaniei-Libertatea-de-exprimare-Conditii-de-aplicare.html>
3. Case of Ozgur Gundem v. Turkey. 16/03/2000. [citat 01.09.2021]. Disponibil: <http://www.internationalhumanrightslexicon.org/hrdoc/docs/echrgundercase.htm>
4. Constituția Republicii Moldova. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro [citat 12.08.2021]. Disponibil:

5. Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale. În: *Tratate Internationales*, nr. 1, art. nr. 342, 30.12.1998.
6. Convenția Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale. [citată 12.10.2021]. Disponibil: <https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket>
7. Declarația Universală a drepturilor omului. În: *Tratate internaționale*, 1998, nr. 1 art. 12.
8. **International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression**, [citată 12.09.2021]. Disponibil: <http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=319&IID=1>
9. Legea Presei, nr. 243 din 26-10-1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 2 din 12.01.1995.
10. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 88-90 din 28.07.2000.
11. **Pact Internațional** nr. 1966 din 16.12.1966 cu privire la drepturile civile și politice. În: *Tratate Internationales*, nr. 1, art nr. 31, 30.12.1998.
12. Piemont contra Franței. Hotărâre din 27 aprilie 1995. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Culegere selective, Volumul 2, Tipografia Centrală, Chișinău, 2006, p. 103-127;
13. Recomandarea Rec(2002)2 a Comitetului Miniștrilor către statele membre privind accesul la documentele publice. Adoptată de Comitetul Miniștrilor la 21 februarie 2002. [citată 12.09.2021]. Disponibil: <https://www.standarde-justitie.ro/presasijustitia/>
14. Rezoluția 59(1) din 14 decembrie 1946 „Apel la conferință internațională cu privire la libertatea la informație”, [citată 05.09.2021]. Disponibil: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/10/IMG/NR003310.pdf?OpenElement>
15. Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la pluralismul și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană (2017/2209(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_RO.html, accesat la 07.11.2021
16. Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei. Ediția a 2-a revizuită. Editura C. H. Beck, București, 2014, p. 217.
17. Руки прочь от свободы прессы: атаки на сми в Европе не должны стать новой нормой. Ежегодный доклад организаций-партнеров Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. Типография Совета Европы, 2020, p. 5.